

MUTAFAKKIRLARNING TARBIVAVIY FAOLIYATGA OID QARASHLARI

A.Mirzakobilov

Xalqaro innovatsion universiteti o‘qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1744507>

Annotatsiya. *Maqolaning mazmun mohiyati shundan iboratki Movarounahrda ma’naviy-ma’rifiy sohada asosiy masala inson muammosi bo‘lgan. Shuning uchun ham ilm tarbiya masalalariga katta e’tibor berilgan. Insoniylik, insonni ulug‘lash g‘oyasi ta’lim-tarbiyaga oid yaratilgan asarlarning asosiy o‘zagi sanalgan. Pedagogika fan sifatida shakllanishi yosh avlodni hayotga tayyorlash, ularni tarbiyasini samarali amalga oshirish ehtiyojidan kelib chiqadi.*

Kalit so‘zlar: *pedagogika, pedagogik faoliyat, ta’lim, tarbiya, pedagogik qarashlar, jamoaviy ta’lim, pedagogik qobiliyat, kompetentlik.*

Mutafakkirlarining deyarli barchasi o‘z asarlarida ta’lim-tarbiya haqida ko‘p so‘z yuritishgan. Tarbiya haqida so‘z ketganda, Abdulla Avloniyning tarbiya xususiy ish emas, milliy ijtimoiy ishdir deganlar, Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot-yo mamot, yo-najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir", - deb ta'kidlaydilar. [1;13] Rasuli Akram nabiiyi Muhtaram sallolohu alayhi vasallam afandimiz:” Insonlarning karami dindadur, muruvvat aqlindadur, hasabi ahloqindadur",- demishlar. Avloniy shunday deydi: Tarbiyani tug‘ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, ahloqimizni kuchlantirmoq, zehnimizni rivojlantirmoq lozimdir. Tarbiya zurriyat dunyoga kelgandan boshlanib, umrining oxiriga qadar davom etadi. U bir qancha bosqichdan- uy, bog‘cha, maktab va jamoatchilik tarbiyasidan iborat bo‘ladi. Avloniy tarbiyaning doirasini keng ma’noda tushunadi. Uni birgina ahloq bilan chegaralab qo‘ymaydi. U birinchi navbatda bolaning sog‘ligi haqida g‘amxo‘rlik qilish lozimligini uqtiradi. Tarbiya-yosh avlodni har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo‘naltirilgan faoliyat bo‘lib, shaxsni aqliy, jismoniy ahloqiy, ma’naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, insonning jamiyatda yashashini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir. Ta’lim-maxsus tayyorlangan kishilar rahbarligida o‘tkaziladigan, o‘quvchilarni bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantiradigan, ularning bilish qobiliyatini o‘stiradigan, dunyoqarashini shakllantiradigan jarayondir. Pedagogika grekcha paida-bola, gagos-yetaklovchi degan ma’noni anglatadi. Pedagogika-tarbiya, ta’lim hamda ma’lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganuvchi fanlar majmuasi. Pedagog tarbiya jarayonining qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi, tarbiyaviy va o‘quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

hamda yo‘sinlarini belgilab beradi. Shaxsni tarbiyalash, o‘qitish va shakllantirish pedagogning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Shaxsni tarbiyalash pedagogikada asosiy tushuncha sanalib, oila, hamiyatning barkamol shaxsni shakllantirishga yo‘naltirilgan birgalikdagi faoliyatini anglatadi. Tarbiya yordamida inson shaxsining ma'naviy jihatlarini qaror toptirish ko‘zda tutiladi. Dunyoqarash, ezgulik, go‘zallik, yaxshilik, adolatga doir qarash va ko‘nikmalarning shaxs sifatiga aylantirilishi tarbiya yordamidagina amalga oshiriladi. O‘qitish natijasida shaxs zaruriy bilimlar bilan ta'minlanib kelgusida turli darajadagi maxsus ma'lumotni olish imkoniga ega bo‘ladi. Abu Nasr Farobiyning pedagogik qarashlarini ta'lim-tarbiya haqidagi ta'limotini o‘rganishda inson xislatlari to‘g‘risidagi falsafiy fanlari nihoyat muhim ahamiyat kasb etadi. Forobiy o‘zining falsafiy qarashlarida odamning tuzilishini, ruhiyatini, madaniy va ma'naviy olamini o‘rganishga ahamiyat beradi. Uning ta'limotida, inson barcha boshqa jismlarda bo‘lmagan qobilyat va kuchga, ruhiy quvvatga aql va so‘zlash qobilyatiga egaligi bu kuch uni tabiatdagi boshqa jismlardan ajratib turishi va uning ustidan hokim bo‘lish imkoniyatini berganligi namayon bo‘ladi.

Forobiy bu dunyoqarashida narsa-hodisalarni bilish, inson aqlini bilim bilan boyitish uni ilmiy, ma'rifatli qilish uchun xizmat qiluvchi ruhiy jarayonlarga alohida e'tibor beradi. U o‘zining „Baxt saodatga erishuv haqida“, „Fanlarning tasnifi“, „Falsafani o‘rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to‘g‘risida“, „Ilmlar va san'atlar fazilati“ kabi ko‘plab risolalarida insonning ma'naviy rivojlanishi ilm-ma'rifatga bog‘liqligini ta'kidladi. Mazkur fikrlarning tasdig‘ini Abu Rayhon Beruniyning o‘qtuvchi faoliyatiga bergan izohidan ham ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Beruniy yoshlarni o‘qitish uchun o‘qtuvchi tanlash ota-onaning birinchi va asosiy vazifasi deb bilgan. Buning uchun o‘qtuvchi xushmuomala, rostgo‘y, o‘z fanini va o‘qitish qoidalarini yaxshi biladigan, pokiza yurish va turishida namuna bo‘lishini talab etadi. Agar-deydi, Beruniy, -tarbiyachining o‘zi o‘rnak bo‘lmasa, aytgan gapiga o‘zi rioya etmasa, uning talabi va tarbiyasi samarasizdir. Abdulla Avloniy o‘qtuvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga keng ta'rif berib: tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini, ya'ni axloqli, bilimdonligi, ziyrakligi, topqirligi, farosatliligi, aql-zakovatligi ta'lim-tarbiya jarayoni uchun asosiy negiz bo‘lsa, ijodiy izlanish o‘qish va o‘qitishning yangi shakl, uslub hamda sifatlaridan ekanligini uqtiradi. Bu bilan Abdulla Avloniy o‘qtuvchi faoliyatiga nisbatan akmeologik yondashuvni o‘z davri qiyofasiga olg‘a suradi. Abdurauf Fitratning asarlarida ham ta'lim-tarbiya masalalariga alohida e'tibor beriladi. Olim ta'lim-tarbiya jarayoni, ayniqsa, o‘qtuvchi, o‘quvchilarning o‘zaro muloqotini tashkil etish, olib borishda eskicha qolibdan chiqib yangi islohotlar qilish

kerakligi, buning uchun esa, mudarrisning ya'ni eski maktab o'qituvchilarining nodonligiga chek qo'yib, ularni o'qitish usullarini o'quvchilariga qarab tubdan o'zgartirish zaruratini bayon qiladi. Abdurauf Fitrat bola tarbiyasi faqat oiladagina olib borilmasdan, bu ish bilan keng jamoatchilik, davlat ham shug'ullanishi kerakligini, chunki davlatning kelajagi mana shu yoshlar qo'lida bo'lishini ta'kidlab o'tadi: „Bolalarni barkamol qilib yetkazish uchun uning tarbiyasiga faqat oilasiga javobgar bo'lmasdan, butun qavm a'zolari javobgardirlar, chunki yoshlar har tomonlama barkamol inson bo'lib tarbiyalansa, qavmning kelgusi taraqqiyotida katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Tarbiya o'z navbatida oiladan boshlanar ekan biz o'z farzandlarimizni baxti-saodatini, kamolini, iqbolini, Buyuk inson bo'lib yetishganligini va hayot abadiyligi avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan ma'naviy qo'rg'oni bo'lmish o'z oilamizning mustahkamligini ko'rishni Istar ekanmiz, demak oilada tarbiyalanuvchilarimizni har tomonlama sog'lom va barkamol etib, tarbiyalashda tarbiyaning barcha turlariga e'tiborni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-bobolarimizdan qolgan boy ma'naviy merosning yosh yosh avlodni har tomonlama yuksalishi tizimidagi o'rni va roli o'ziga xos xususiyatga va ko'rinishga ega. Darhaqiqat avlodlar tomonidan yaratilgan tarbiyaviy qadriyatlarni o'rganishda ta'lim tizimi imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Sharq mutafakkirlarining asarlarini o'rganish, tahlil qilish, ularning ijodi ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini pedagogik nuqtai nazardan tadqiq etish muhim amaliy ahamiyatga ega. [6;43]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy „Turkiy Guliston yoxud axloq“. „Turon Zamin“ nashriyoti Toshkent 2023-yil.
2. Komiljon Hashimov; Sanobar Nishonova “Pedagogika tarixi” 2-qism. Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonasi nashriyoti Toshkent 2005-yil.
3. Shukrullo Mardonov; Umida Zokirova „Pedagogika nazariyasi va tarixi“. Toshkent, “Ishonchli hamkor” 2021-yil.
4. R.Mavlonova; N.Vohidova; N.Rahmonqulova. „Pedagogika nazariyasi va tarixi“. Toshkent 2010-yil.
5. M.Shoxdjyaev. Burxoniddin Marg'ioniyning axloqiy-huquqiy tarbiyaga oid qarashlari. Avtoreferat 2006-yil.
6. B.Xalilov. Sharq mutafakkirlarining merosini o'rganishning didaktik metodlari. Zamonaviy ta'lim jurnali 2017-yil.